

POLAND

POLAND

ЭПИЗОДЫ ИНТРАДИАЛИЗНОЙ ГИПОТОНИИ У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПЛАНОВОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ

Абдуллаев Икбол Джамолитдинович

Фаргона Общественное здравоохранение
Медицина Институт, Фергана, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059569>

Координация и профилактика интрадиализной гипотензии (ИДГ) имеет важное значение в практике экстракорпоральных детоксикационных мероприятий. Поэтому крайне важно проводить исследования по профилактике эпизодов ИДГ при проведении экстракорпоральной терапии.

Цель исследования.

Анализ эпизодов интрадиализной гипотонии у пациентов, находящихся на плановом гемодиализе, на фоне процедур гемодиализа, выполняемых методами ультрафильтрации различного профиля.

Материалы и стили.

Для исследования были отобраны 65 пациентов, находящихся на плановом гемодиализе в отделении экстракорпоральной детоксикации Ферганского областного многопрофильного медицинского центра. Из них были сформированы две исследовательские группы. Больные 1-й группы (n-31) получали плановые сеансы гемодиализа по методу ультрафильтрации стандартного профиля. Больные 2-й группы (n-34) получали плановые сеансы гемодиализа по 1-му профилю методом ультрафильтрации. Наблюдение осуществлялось в течение 1 месяца, и эпизоды ИДГ, возникшие в этот период, фиксировались в таблице соответствующей исследуемой группы.

Результаты и их обсуждение.

В нашем месячном исследовании мы получили следующие результаты по частоте эпизодов интрадиализа, ее влиянию и корреляции с процедурами гемодиализа, выполняемыми различными методами ультрафильтрации, как фактора риска. По его данным, в 1-й группе, состоящей из пациентов, которым выполнялись плановые мероприятия ГД методом ультрафильтрации стандартного профиля, всего за месяц было проведено 372 сеанса ГД, из них ИДГ наблюдалась в 51 случае. Во 2-й группе, состоящей из пациентов, которым выполнялись плановые мероприятия ГД методом ультрафильтрации 1-го профиля, всего за месяц

было проведено 408 сеансов ГД, у 17 пациентов этой группы развилась ИДГ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На гемодиализе методом ультрафильтрации стандартного профиля, эпизоды внутрдиализной гипотензии встречались более чем в 3 раза чаще, чем при методе ультрафильтрации 1 профиля.

При экстракорпоральном лечении больных, находящихся на плановом гемодиализе, использование метода 1-профильной ультрафильтрации уменьшает количество эпизодов интрадиализной гипотензии и повышает их выживаемость.

Литература:

1. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. Сахарный диабет 2017;20(1S):1-112.
2. Башкинов Р. А., Батлук Т. И., Мельников Е. С., Трубникова М. А., Арутюнов А. Г. Влияние метаболических нарушений на формирование патологии почек. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022;3(2):7-18. DOI: 10.21886/2712-8156-2022-3-2-7-18.
3. Глазунова А.М., Арутюнова М.С., Тарасов Е.В., Никанкина Л.В., Ильин А.В., Шамхалова М.Ш., Шестакова М.В., Мойсюк Я.Г. Оценка маркеров дисфункции почечного трансплантата у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа после трансплантации почки и сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы // Журнал: Терапевтический архив. 2016; 88 (10): 25-34 DOI 10.17116/terarkh2016881025-34
4. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К. и др. Сахарный диабет в Российской Федерации: распространенность, заболеваемость, смертность, параметры углеводного обмена и структура сахароснижающей терапии по данным Федерального регистра сахарного диабета, статус 2017 г. Сахарный диабет 2018;3:144-59.
5. Мартиросян С.М., Космачева Е.Д. Оценка особенностей метаболизма липидов у реципиентов почки до и после трансплантации. // Здоровье и образование. 2017 г. № 12. 263-267 ст.
6. С.С. Аллазова, М.С. Новикова, И.Н. Бобкова, Л.А. Боброва, О.Н. Котенко, Е.М. Шилов Факторы риска развития посттрансплантационного сахарного диабета у реципиентов почки // Медицинский журнал «Клиническая фармакология и терапия» 2019.2 DOI10.32756/0869-5490-2019-2-44-48